

CULTURA DE SEGURANÇA NO CME

Treinamento em serviço

PROF.^a DR.^a CINTIA FASSARELLA
Doutoranda Rosilene Ferreira

OBJETIVOS DO TREINAMENTO EM SERVIÇO

Conhecer a diversidade de elementos contidos no conceito de cultura de segurança.

Compreender a aplicabilidade das dimensões de cultura de segurança para a qualidade da assistência à saúde.

Conceitual

Desenvolvimento

Aplicabilidade

Entender a contextualização da cultura de segurança no contexto do CME

...elevam o potencial para ocorrências...

Diante dos avanços tecnológicos, da diversidade de sistemas e de processos organizacionais que envolvem a prestação de cuidados de saúde, observa-se, o interesse crescente de pesquisadores e profissionais de saúde voltadas à *melhoria da qualidade do cuidado e da segurança do paciente.*

Neste cenário, a **CULTURA DE SEGURANÇA** ganha destaque...

...visto que reflete o *comprometimento dos profissionais* da organização com a promoção contínua de um ambiente terapêutico seguro.

Os preceitos da cultura de segurança relacionam-se com o CME pois, apesar de ser uma unidade de cuidados indiretos, este setor pode ser considerado um protagonista na prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), apontando para a necessidade de que o CME faça parte desse contexto de segurança.

CULTURA DE SEGURANÇA

É o produto de valores, atitudes, competências e padrões de comportamento individuais e de grupo, os quais determinam o compromisso e o estilo e proficiência da administração de uma organização saudável e segura.

É marcada pela comunicação aberta, trabalho em equipe, reconhecimento da dependência mútua, o aprendizado contínuo a partir das notificações de eventos e a primazia da segurança como uma prioridade em todos os níveis da organização

**Isso é Cultura
de Segurança!!!**

Utilizando-se a imagem de um *iceberg*, a cultura aponta fenômenos que estão abaixo da superfície, mas que são poderosos em seu impacto sobre a segurança do sistema.

PORTARIA Nº 529, DE 1º DE ABRIL DE 2013

(DOU de 02/04/2013)

ART. 4º Para fins desta Portaria, a CS é definida:

V - Cultura de Segurança: configura-se a partir de cinco características operacionalizadas pela gestão de segurança da organização:

- a) cultura na qual **todos os trabalhadores**, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares;
- b) cultura que **prioriza a segurança** acima de metas financeiras e operacionais;
- c) cultura que **encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança**;
- d) cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, **promove o aprendizado** organizacional; e
- e) cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança

Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO - RDC Nº 36, DE 25 DE JULHO DE 2013

Conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde.

Construindo nosso *Iceberg!*

Se a cultura de segurança é um conjunto de valores, atitudes, competências e comportamento.

- 1. Qual papel eu tenho desempenhado?**
- 2. Como me encaixo nessa engrenagem da segurança?**

**Grupo de Pesquisa: Tecnologias em Saúde e Enfermagem no
Contexto da Segurança do Paciente em Ambiente
Hospitalar (TESPAH)**

Projeto de extensão: Humaniza Bloco Cirúrgico

OBRIGADA!

Cintia Fassarella

Rosilene Ferreira

@tespah

@ppgenfuerj

@humanizablococirurgiuco

